

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 470 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘shish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarining o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И МОДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Юлдашева С.Ш.

Ph D., ст. преп. каф. “Банковское дело” ТГЭУ
sevarayu95@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обеспечением конкурентоспособности коммерческих банков Узбекистана, а также представлены научно обоснованные предложения, направленные на их решение. На базе проведенного анализа банковской инфраструктуры, текущее состояние реформ, проводимых государством в банковской системе, разработаны предложения и рекомендации по повышению конкурентоспособности банковской системы Республики Узбекистан.

Ключевые слова: банковская система, конкуренция, стратегия, банковский продукт, банковские услуги.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining raqobatbardoshligini samarali boshqarish uchun nazariy va huquqiy asoslar o‘rganib chiqildi. Bank infratuzilmasini tahlil qilish asosida davlat tomonidan bank tizimida olib borilayotgan islohotlarning hozirgi holati, O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: bank tizimi, raqobat, strategiya, bank mahsuloti, bank xizmatlari.

Abstract: This article examines the theoretical and legal foundations for effective management of the competitiveness of the banking system of the Republic of Uzbekistan. Based on the analysis of the banking infrastructure, the current state of reforms carried out by the state in the banking system, proposals and recommendations have been developed to improve the competitiveness of the banking system of the Republic of Uzbekistan.

Key words: banking system, competition, strategy, banking product, banking services.

ВВЕДЕНИЕ

Современный финансовый рынок характеризуется высокой степенью конкуренции за привлечение и эффективное размещение банковского капитала. В этих условиях особую значимость приобретает задача повышения конкурентоспособности и устойчивости банковской системы, что предполагает выбор и внедрение оптимальных методов управления, способствующих продвижению банковских услуг на рынке и обеспечению роста прибыльности.

Обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков выступает ключевым условием развития национального финансового рынка, отражая уровень их финансового потенциала, организационно-управленческих возможностей и инновационного развития как отдельных кредитных институтов, так и банковского сектора в целом. В связи с этим повышение конкурентоспособности коммерческих банков определено в качестве одного из приоритетных направлений реформирования банковской системы Узбекистана на 2020–2025 годы.

В Стратегии действий дальнейшего развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривается «углубление реформирования и повышение устойчивости банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства [3]».

Президент Республики Узбекистан Шавката Мирзиёев в Послание Олий Мажлису отметил, «Главная цель реформ в банковской сфере – научить коммерческие банки клиентоориентированной работе.

Важно сформировать доверие населения к банковской системе и не допускать вмешательства в деятельность банков со стороны. [5]

Вместе с тем, очевидно, что на смену этапу интуитивного управления коммерческими банками должно прийти управление, базирующееся на современной научной методологии. Чтобы сделать процесс управления банком как сложной социально-экономической системой действительно активным, необходим ряд условий. Прежде всего, руководители банков должны понять истинные причины своих неудач, обусловленных недостатками управления. Затем необходимо осознать реальные возможности качественного совершенствования используемой системы управления.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В экономической литературе вопрос о банковской конкуренции является дискуссионным, что обусловлено, в частности, отсутствием общепринятого определения «конкуренция». [3]

Так, например, М. В Михайлова предлагает понимать под банковской конкуренцией «процесс соперничества коммерческих банков, каждый из которых стремится завоевать свою нишу и постоянно поддерживать ее как можно дольше, а при изменениях банковского рынка - совершенствовать ее разными способами и приемами [7]». Другие ученые понимают под банковской конкуренцией динамичный процесс соперничества субъектов банковского рынка по поводу обеспечения прочных позиций на данном рынке.

Большое количество ученых согласны с мнением Е. К. Самсоновой, которая определяет банковскую конкуренцию в качестве механизма функционирования и развития всего рынка банковских услуг. Банковская конкуренция является историческим закономерным процессом, осуществляемым посредством функционирования субъектов общества, основанным на понимании экономических законов и направленным на реализацию различных экономических интересов в рамках выбранных моделей финансового поведения кредитно-финансовых институтов [8].

А. В. Хамидуллин определяет конкурентоспособность коммерческого банка как способность обеспечить производство услуг, лучших по качеству и больших по количеству, чем другие банки, в условиях эффективного использования конкурентного потенциала, наращивания имеющихся и создания новых конкурентных преимуществ при наименьших затратах на единицу оказываемых услуг [9].

Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что под банковской конкуренцией понимается динамический процесс соперничества между коммерческими банками и другими кредитными институтами, в результате которого обеспечивается устойчивое положение на рынке банковских услуг. Под воздействием конкуренции расширяется ассортимент предоставляемых услуг, регулируется цены на банковские продукты и услуги до приемлемого уровня. Конкуренция является сильнейшим стимулом для банков к переходу на эффективные способы предоставления услуг, т. е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования.

Цель данной работы заключается в научном анализе и обобщении предложений по повышению конкурентоспособности и устойчивости банковской системы Республики Узбекистан на современном этапе.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- исследовать и научно обосновать теоретические основы повышения конкурентоспособности и устойчивости банковской системы Республики Узбекистан;
- рассмотрено правовые основы повышения конкурентоспособности и устойчивости банковской системы Республики Узбекистан;
- показать деловую репутацию как фактор конкурентоспособности коммерческого банка;
- проанализировать современную состоянию банковской системы Республики Узбекистан;
- определить проблемы современного развития банковского сектора Республики Узбекистан;
- разработать практические предложения по повышению конкурентоспособности и устойчивости банковской системы Республики Узбекистан.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования широко использованы методы экономического анализа, системный и сравнительный анализ, подход к управленческому решению, статистическая группировка, эконометрический анализ, SWOT-анализ, сравнение, методы классификации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Конкуренция заставляет коммерческие банки проводить активную политику по продвижению и закреплению на рынке и работу с клиентами -постоянно расширять и дополнять ассортимент банковских продуктов, совершенствовать качество оказываемых услуг, что повышает эффективность производства и перераспределяет экономические ресурсы. Таким образом, конкурентную борьбу можно считать движущей силой качественного улучшения банковского сектора, нацеленного на максимальную доступность банковских услуг и операций, повышение устойчивости банковских структур и наиболее полное удовлетворение интересов клиентов[10].

Ключевая роль в обеспечении эффективной конкуренции принадлежит государству, формирующему необходимые правовые и институциональные условия. Конкуренция в банковской сфере имеет ряд специфических особенностей:

- объектом обращения выступают деньги и финансовые инструменты, отличающиеся однородностью и высокой степенью специфичности;
- банковская конкуренция тесно взаимосвязана с внутренними и внешними процессами в экономике и политике;
- особенность функционирования банковского сектора заключается в использовании привлечённых ресурсов, объём которых в 15–20 раз превышает собственный капитал банков. Это обуславливает более высокую частоту рискованных операций по сравнению с промышленными предприятиями, при этом деятельность банков дополнительно опирается на механизм государственного страхования вкладов населения.

В разных странах существуют индивидуализированные механизмы конкуренции на разных сегментах рынка банковских услуг. Это связано с различным состоянием экономических отношений, особенностями законодательства и другими факторами. Специфику банковской конкуренции можно представить в таблице по следующим основным понятиям (см. таб. 1).

Таблица 1. Ключевые понятия банковской конкуренции¹

Понятие	Характеристика
Область	Область
Объект	Сфера финансовых услуг, включающая виды банковских продуктов и (или) услуг; рынки, на которых осуществляется деятельность и соперничество субъектов
Предмет	Клиент – потребитель банковских продуктов и (или) услуг, который имеет возможность выбора
Субъект	Банковский продукт и (или) услуга, посредством которой кредитные организации стремятся завоевать признание и деньги клиентов
	Конкурент – кредитная организация, предоставляющая на рынок банковские продукты и (или) услуги, расцениваемые потребителем как заменители продуктов и (или) услуг аналогов

В ходе последовательного реформирования финансового сектора в Республике Узбекистан реализован ряд мер, в результате которых созданы необходимые правовые условия для ведения прогрессивного банковского бизнеса и усиления конкурентной среды в секторе.

В частности, приняты обновленные законы Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании» и «О платежах и платежных системах», соответствующие международным стандартам и создающие привлекательную правовую среду для иностранных инвестиций в финансовую сферу.

Процесс расчета интегрального показателя оценки конкурентоспособности банка предлагается разделить на три этапа:

¹ Вороханова, Ю.М. Методы и инструменты оценки конкурентоспособности банковской системы России // Science Time. – 2015. – № 4. – С. 139–147.

Таблица 2. Индикаторы оценки конкурентоспособности коммерческих банков²¹⁰

Группы индикаторов	Индикаторы	Способ расчета
1. Финансовые показатели	Темпы роста чистой прибыли банка	$TR_{чп} = \text{ЧП текущего периода} / \text{ЧП предыдущего периода}$
	Рентабельность активов	$R_A = \text{Чистая прибыль} / \text{Стоимость активов}$
	Рентабельность собственного капитала	$R_{ск} = \text{Чистая прибыль} / \text{Собственный капитал}$
	Общая рентабельность	$R_{общ} = \text{Прибыль} / \text{Доходы банка}$
	Рентабельность кредитных операций	$R_{ко} = \text{Прибыль от операционной деятельности} / \text{Сумма выданных кредитов}$
2. Операционные показатели	Удельный вес капитала банка в совокупном капитале банковского сектора	$K_B = \text{Капитал банка} / \text{Совокупный капитал банковского сектора}$
	Удельный вес проблемных кредитов в кредитном портфеле банка	$P_{кр} = \text{Проблемные кредиты банка} / \text{Кредиты банка}$
	Соотношение активов к обязательствам	$C_{АО} = \text{Активы банка} / \text{Обязательства банка}$
	Соотношение кредитов к депозитам	$C_{кд} = \text{Кредиты банка} / \text{депозиты банка}$
	Темпы роста количества клиентов	$TR_k = \text{Количество клиентов текущего периода} / \text{Количество клиентов предыдущего периода}$
3. Маркетинговые показатели	Фактическая средняя цена за кредит	$\Phi_k = \text{Отношение процентных доходов за год к сумме кредитов клиентов в активе}$
	Фактическая средняя цена по депозитам	$\Phi_d = \text{Отношение процентных расходов к обязательствам перед клиентами в пассиве}$
	Темпы прироста расходов на рекламу	$TP_{pp} = \text{PP текущего периода} / \text{PP предыдущего периода} - 1$
4. Показатели использования кадрового потенциала	Коэффициент текучести кадров	$K_T = \text{Число вышедших по различным причинам сотрудников} / \text{Среднесписочная численность сотрудников}$
	Коэффициент расходов на обучение персонала	$K_{роп} = \text{Расходы на обучение персонала} / \text{Общие расходы банка}$
	Коэффициент эффективного использования рабочего времени	$K_{эРВ} = \text{Полезный фонд рабочего времени (дней)} / \text{Номинальный фонд рабочего времени (дней)}$
	Уровень образования персонала	$Y_{об} = \text{Численность работников с высшим образованием} / \text{Среднесписочная численность работников}$

1-й этап. Отбор показателей: на этом этапе определяются основные факторы, влияющие на конкурентоспособность коммерческого банка. В качестве вышеназванных показателей предлагаются четыре группы индикаторов - финансовые, операционные, маркетинговые и использования кадрового потенциала (табл. 1).

2-й этап. Приведение параметров в сопоставимый вид: на этом этапе показатели, полученные на предыдущем шаге, должны быть преобразованы, чтобы сделать их сопоставимыми между собой. Для преобразования предлагается использовать следующую формулу:

$$X_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (1)$$

где: X_i – i-й показатель одной из четырех групп показателей; X_{\min} – минимальное значение по группе; X_{\max} – максимальное значение по группе.

В случае если коэффициент оказывает негативное влияние на конкурентоспособность коммерческого банка следует взять его с отрицательным знаком.

2 ¹⁰ Составлено автором.

Затем полученные коэффициенты суммируются и формируется интегральный субиндекс в рамках каждой подгруппы по формуле:

$$S = \sum_{i=1}^n X_i, \quad (2)$$

где: S – субиндекс подгруппы показателей оценки конкурентоспособности коммерческого банка; n – число видов показателей.

3 этап. Агрегирование показателей: на этом этапе показатели, приведенные к сопоставимому виду, объединяются в единый интегральный показатель, который отражает общую конкурентоспособность банка. Для этого предлагаем использовать мультипликативную модель агрегации:

$$I = \sum_{y=1}^4 S_y K_y, \quad (3)$$

где: I – интегральный показатель оценки конкурентоспособности коммерческого банка; S_y – субиндекс y-й подгруппы оценки конкурентоспособности коммерческого банка; K_y – весовой коэффициент значимости y-й подгруппы показателей.

При расчете автор предлагает использовать равные весовые коэффициенты значимости каждого субиндекса, то есть 0,25.

Анализ опыта зарубежных стран по повышению конкурентоспособности коммерческих банков показал, что для этого применяется комплексный подход, сочетающий в себе множество мер – правовая защита вкладчиков и других участников операций, подразумевающая, прежде всего, обеспечение анонимности движения денежных средств клиентов, благоприятный налоговый климат, продвижение банковских продуктов во всех сферах бизнеса, снижение доли просроченных кредитов, продуманная государственная политика, направленная на широкое привлечение иностранных инвестиций, своевременное проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение интересов потребителей, повышение инновационности банковских услуг, либерализация банковской сектора и др.

В целом, понятие «конкурентоспособность» применяемое по отношению к коммерческому банку определяется как:

- возможность банка обеспечить производство в большем количестве продуктов и услуг, лучшего качества, чем у других банков в условиях эффективного использования конкурентного потенциала, усиления конкурентных преимуществ, при минимальных издержках на единицу производимых продуктов и оказываемых услуг;
- потенциальные и реальные способности и возможности кредитной организации разрабатывать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, создавать положительный имидж надежного и современного банка, который соответствует всем требованиям клиентов;
- показатель его превосходства над банками-конкурентами в определенный период времени на определенном рынке.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целях обеспечения эффективности управления повышение конкурентоспособности и устойчивости банковской системы Республики Узбекистан предложены основные меры, которыми должна руководствоваться любая коммерческая организация.

1. Выстраивание и поддержание доверительных отношений с клиентами, акционерами, инвесторами, контрагентами и иными заинтересованными сторонами путем предоставления им полной, объективной и достоверной информации об организации и ее услугах.

Важным каналом распространения информации об организации является Интернет. Информация должна быть написана доступным языком, иметь актуальный и добросовестный характер.

2. Клиенты всегда оценивают качество продукции и предоставленные услуги исходя из своих ожиданий и впечатлений. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание мотивации служащих, особенно тех, кто находится на «первой линии» обслуживания клиентов, так как именно они формируют мнение клиентов об организации. Для этого необходимо на постоянной основе проводить обучение персонала с целью получения новой, необходимой в работе информации, демонстрируя сотрудникам, каким образом их действия/бездействие могут сказаться на деловой репутации организации и какую значимую роль их работа оказывает на деятельность организации в целом.

3. Управление репутационным риском должно предупреждать возможные негативные события. Для этого предлагается разработать и внедрить внутренние документы банка, содержащие общие рекомендации по управлению деловой репутацией и минимизации репутационного риска; внедрить критерии, позволяющие реагировать на угрозу возникновения репутационного риска, возможный урон компании, в том числе и в денежном эквиваленте.

4. Сформировать систему контроля со стороны высшего руководства банка над работой по укреплению репутации банка и снижению уровня репутационного риска. Важным элементом системы контроля является проведение постоянного мониторинга не только банков-конкурентов, но и своих филиалов и подразделений; это значительно улучшит скорость и качество обслуживания клиентов, соответственно возрастет количество положительных отзывов о банке, что скажется на повышении уровня деловой репутации.

5. На постоянной основе проводить обучающие мероприятия для всех сотрудников организации, в том числе вводный курс обучения для новых сотрудников. При изменении законодательства, нормативных внутрибанковских документов и документов ЦБ вовремя информировать о произошедших изменениях. Предоставлять возможность сотрудникам давать обратную связь о проведенном обучении, чтобы в будущем устранять в данном процессе слабые стороны, недочеты.

Анализ опирается на систему показателей, которые необходимо рассматривать в динамике проверяемого и предыдущего периода, что позволит наглядно увидеть эффективность предпринятых мер по минимизации репутационного риска.

6. Информировать сотрудников о возможных рисках и угрозах, присущих организации, о значимости и необходимости управления ими, в том числе и репутационным риском, а также о возможных финансовых потерях в результате увеличения их уровня.

7. Проводить работу, которая бы способствовала укреплению имиджа и деловой репутации организации, а именно: анализировать конкурентов по предлагаемым продуктам, оказываемым услугам, уровню и качеству обслуживания; проводить периодическую проверку качества обслуживания клиентов; продвигать информацию об организации в социальных сетях, а также проводить анализ узнаваемости бренда.

В целом коммерческим банкам необходимо догонять уровень развития продуктовой линейки других стран. Это должно происходить не только за счет увеличения числа предлагаемых продуктов, но и за счет развития технической оснащенности банков, за счет внедрения новых технологий и доведения конечной услуги до потребителя.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» 05.11.2019 г., №ЗРУ-580; (Новая редакция)
2. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» от 11.11.2019, №ЗРУ-582; (Новая редакция)
3. Указ Президента Республики «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 07.02. 2017 г. № УП-4947.
4. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы». 12.05.2020 г.
5. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 27. 01. 2020 г.
6. Chernova S. A., Alieva M. Yu. K voprosu o sushchnosti bankovskoj konkurentsii i konkurento-sposobnosti // Finansy i kredit. 2012. №23 (503). S. 14-22.
7. Mikhajlova M. V. Rol' konkurentnoj strategii sovremennogo kommercheskogo banka // Finansy i kredit. 2008. № 36 (324).
8. Samsonova E. K. Formirovaniye i razvitiye konkurentnoj sredy na rynke bankovskikh uslug Rossii: problemy i perspektivy // Finansy i kredit. 2007. № 29. S.73-76.
9. Khamidullin A. V. Ekonomicheskoye sodержaniye i faktory povysheniya konkurentosposobnosti kommercheskogo banka v ekonomike regiona // Ekonomicheskiye nauki. 2010. №7 (68).
10. Bodrov A. A., Senkus V. V. Konkurentsia bankov i opredeleniye konkurentnykh preimushchestv na sovremennom rynke bankovskikh uslug // Vestnik KemGU. 2013. № 2 (54). T. 1. S. 263-266.
11. <https://lex.uz/ru/docs/4811037> Приложение № 3.к Указу Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>